
SOLIDÁRIO.COM: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA WEB PARA AUXILIAR NO PROCESSO DE DOAÇÃO DE ITENS PARA INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

Desenvolvimento de um Sistema Web para Auxiliar no Processo de Doação de Itens para Instituições de Caridade e Pessoas Necessitadas

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19699599>

Recebido: 04/02/26 | Avaliado: 24/03/26 | Aceito: 31/03/26 | Publicado: 22/04/26

Vitor Levi Menezes Santos

Graduado em Ciência da Computação pelo Centro Universitário Jorge Amado (UNIJORGE).

E-mail: vitorlevimenezessantos@outlook.com

Leandro de Pieri Guimarães

Graduado em Ciência da Computação pelo Centro Universitário Jorge Amado (UNIJORGE).

E-mail: lpieri48@gmail.com

Marcos Santos Leite

Especialização em Educação a Distância pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Brasil (SENAC); Especialização em Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal da Bahia (IFBA); Pós-graduação em Ciências de Dados e Inteligência Artificial pela FASUL Educacional; MBA em Gestão de Projetos pela FASUL Educacional, MBA em Empreendedorismo e Inovação pela FASUL Educacional. Graduado em Administração com Habilitação em Análises de Sistemas pela Fundação Visconde de Cairu. Graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge).

Licenciado em Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal da Bahia (IFBA).

Atua como professor da Fundação Visconde de Cairu da Unijorge.

E-mail: profmarcosleite@gotmail.com

Celso Barreto da Silva

Doutorando em Difusão do Conhecimento pelo Instituto Federal da Bahia; Mestrado em Sistemas e Computação pela UNIFACS LAUREATE; Pós-Graduado em Metodologia do Ensino da Matemática e Docência no Ensino Superior pelo Centro Universitário Leonardo Da Vinci em Salvador; Graduado em Administração com Habilitação em Análise de Sistemas pela Faculdade Visconde de Cairu; Licenciado em Matemática para o Ensino Básico pela Faculdade Educacional da LAPA FAEL; Graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo Centro universitário Jorge Amado. Atua como mentor e consultor empresarial nas áreas de gestão e tecnologia. Atualmente é Instrutor 3 no SENAI CIMATEC.

E-mail: profcelsobarreto@hotmail.com

Fabio Fonseca Barbosa Gomes

Doutorando em Difusão em Conhecimento pelo Instituto Federal da Bahia (IFBA); mestrado em Sistemas e Computação pela Universidade Salvador; graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação pelo Centro Universitário Estácio da Bahia. Professor assistente no Senai Cimatec e professor assistente da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, professor universitário e coordenador do Centro Universitário Jorge Amado.

E-mail: fabiofbg@gmail.com

RESUMO

A humanidade sempre buscou maneiras de reduzir o problema da desigualdade social. Uma das formas de diminuir esse problema é a doação, que é a prática de pessoas cederem recursos para os cidadãos em situação de vulnerabilidade. Diante exposição dos fatos, este projeto tem por objetivo geral: realizar o desenvolvimento de um software para auxiliar no processo de doação para instituições filantrópicas e pessoas em vulnerabilidade social com os objetivos específicos de: analisar contexto da desigualdade social e da filantropia, pesquisar trabalhos relacionados com o tema, verificar os requisitos necessários para o software e criar documentação para seguir o desenvolvimento e submeter o sistema a fase de experimentação avaliando pontos específicos da plataforma. A metodologia utilizada para realização do trabalho foi de cunho descritivo, em que foram utilizados trabalhos correlacionados para realizar a fundamentação do projeto. Assim, concluiu-se que a criação de uma plataforma de arrecadação de donativos vai auxiliar na redução da desigualdade social.

Palavras-chave: Desigualdade Social. Filantropia. Sistema web.

ABSTRACT

Humanity has always sought ways to reduce the problem of social inequality. One way to lessen this problem is through donation, which is the practice of people giving resources to citizens in vulnerable situations. Given these facts, this project has the general objective of developing software to assist in the donation process for philanthropic institutions and people in situations of social vulnerability, with the specific objectives of: analyzing the context of social inequality and philanthropy, researching works related to the topic, verifying the necessary requirements for the software, creating documentation to guide development, and submitting the system to an experimentation phase, evaluating specific aspects of the platform. The methodology used for this work was descriptive, using related works to provide a foundation for the project. Thus, it was concluded that the creation of a donation collection platform will help reduce social inequality.

Keywords: Social Inequity. Philanthropy. Web system.

RESUMEN

La humanidad siempre ha buscado formas de reducir el problema de la desigualdad social. Una manera de mitigarlo es mediante la donación, que consiste en la entrega de recursos a ciudadanos en situación de vulnerabilidad. En este contexto, este proyecto tiene como objetivo general desarrollar un software que facilite el proceso de donación para instituciones filantrópicas y personas en situación de vulnerabilidad social, con los siguientes objetivos específicos: analizar el contexto de la desigualdad social y la filantropía, investigar trabajos relacionados con el tema, verificar los requisitos necesarios para el software, crear documentación para guiar el desarrollo y someter el sistema a una fase experimental, evaluando aspectos específicos de la plataforma. La metodología empleada fue descriptiva, utilizando trabajos previos como base para el proyecto. Por lo tanto, se concluyó que la creación de una plataforma de captación de donaciones contribuirá a reducir la desigualdad social.

Palabras clave: Desigualdad social. Filantropía. Sistema web.

1 INTRODUÇÃO

A desigualdade social é um problema que afeta toda a sociedade (BAUMAN, 2013). A enorme diferença entre aqueles que têm os meios para viver e aqueles que não possuem acesso a itens básicos da vida, tem sido bastante presente no cotidiano global. Para a UNICEF (2018), 61% das crianças e adolescentes do Brasil enfrentam privações durante seu desenvolvimento, sejam eles causadas por péssimas condições financeiras de seus responsáveis, falta de acesso a direitos básicos, como água, luz e saneamento e atraso em seu desenvolvimento em relação aos demais jovens da mesma faixa etária.

A melhor forma de buscar a solução de um problema deve ser feita após análise do contexto em que ele está inserido e realizar a procura por elementos que possam amparar o problema em cheque. Dentre os elementos que diminuem esse problema, está destacada a prática da filantropia, que de acordo, com Singer (2016), é um método eficaz na redução da desigualdade social. Para garantir a eficiência deste método, é necessário verificar como a alocação do tempo e recursos devem ser usados da melhor maneira para beneficiar os cidadãos que convivem com as privações causadas pela desigualdade social, no seu cotidiano (MACASKILL, 2015).

Atualmente, a tecnologia da informação vem sendo uma maneira de facilitar as ações de diversos seguimentos da sociedade. Uma das formas mais eficientes é o uso de ferramentas web (SOMMERVILLE, 2011). Isto é resultado do grande uso da internet pela população, que alterou a rotina dos indivíduos, adicionando ao seu cotidiano novas maneiras de realizar atividades rotineiras, como compras, acesso a serviços e lazer. Além disso, o autor afirma que o desenvolvimento de sistemas web precisa estar sempre de acordo com as mudanças da rotina dos usuários, sempre usando os devidos métodos e ferramentas para atingir esse objetivo (MILETTO, 2014).

O contexto apresentado torna possível o desenvolvimento de uma solução web que permita impulsionar a prática de filantropia. A ideia deste desenvolvimento é baseada nos estudos de Scopinho (2017), que reforça a importância de ações filantrópicas que se fazem presentes no meio social e são muito difundidos pela mídia e demais grupos sociais. Com isso, esse trabalho tem por objetivo geral desenvolver um sistema web para auxiliar no processo de doação para instituições filantrópicas e pessoas em vulnerabilidade social. Para atingir esse objetivo, os objetivos específicos do projeto são: analisar aspectos sociais, pesquisar trabalhos relacionados com o tema, verificar os requisitos necessários para o software ,criar

documentação para seguir o desenvolvimento e submeter o sistema à fase de experimentação avaliando pontos específicos da plataforma.

O foco do sistema Solidário.com é de facilitar a arrecadação de artigos úteis para entidades filantrópicas e pessoas em vulnerabilidade social de forma fácil e interativa para o usuário, através de uma plataforma intuitiva e acessível (NIELSEN, 2000). Além disso, serão garantidas a eficiência e a confiabilidade das operações, de modo a promover uma experiência positiva e encorajar a repetição de doações.

O trabalho está dividido desta forma: (i) a seção 2 abordará sobre a metodologia utilizada na pesquisa e a justificativa; (ii) o seção 3 traz os temas referentes ao estudo do corpo social, da desigualdade social e da filantropia; (iii) na seção 4 serão observados os aspectos tecnológicos e como será a construção da plataforma proposta; (iv) na seção 5 serão analisados estudos semelhantes com nosso trabalho; (v) na sexta seção, serão apresentados os resultados do desenvolvimento da plataforma, (vi) na sétima seção serão observadas as fases de experimento e análise de resultados e, finalmente, (vii) na oitava seção, serão expostas as considerações finais do trabalho, mostrando os resultados alcançados com essa pesquisa.

2 METODOLOGIA

Para formular o trabalho e criar o Solidário.com, foi necessário escolher uma metodologia de desenvolvimento de pesquisas. Portanto, a foi escolhida a metodologia descritiva, visto que ela é de grande auxílio construção do trabalho. Com ela foi possível analisar a situação global e identificar que os impactos da desigualdade social na população e como eles devem ser amparados. A partir disso, foram buscados trabalhos e estudos de autores relevantes nessa área e em campos correlatos ao projeto, a fim de compreender de fato o que se passa nesse contexto e assim criar o estudo de caso. Depois desse estudo, verificou-se que a filantropia é um fator que auxilia no amparo da chaga social citada. Assim, será necessário analisar os requisitos para a construção de um software que auxilie os doadores e recebedores de doação no gerenciamento dos recursos necessários para prática da filantropia.

Figura 1 - Diagrama Metodológico

Fonte: Elaboração própria (2026).

Na Figura 1 é apresentada a diagramação das etapas da metodologia que está dividida da seguinte forma: a primeira etapa possui os problemas da sociedade que foram estudados. Após, foi selecionada a problemática e um estudo mais profundo sobre seu contexto, que é sobre a forma que essa chaga social impacta na sociedade como esse problema pode ser aliviado. Após isso, foi feita a busca por soluções semelhantes, para validar a ideia.

Posteriormente a essas fases, foi realizada a análise de requisitos para criar a documentação e o sistema. Nesta fase, foram identificadas as necessidades que doadores e recebedores de doação precisam para que o sistema tenha êxito em seu funcionamento. Para o desenvolvimento, foi seguido o princípio de usabilidade de Nielsen (2000), com uma interface simples e intuitiva para facilitar o uso do sistema por todos e por fim, hospedar o sistema para uso dos envolvidos.

2.1 JUSTIFICATIVA

A pesquisa dentro dessa área se justifica pela necessidade da criação de soluções tecnológicas e inovadoras para redução da desigualdade social. Essa mácula impacta negativamente a vida das pessoas com consequências cada vez maiores, exigindo, a constante criação de soluções para o problema.

Com premissa no setor filantrópico, este projeto contribui para a divulgação da prática da filantropia na sociedade (SCOPINHO, 2017). Como exposto por Singer (2016), a filantropia é um método eficaz no amparo da desigualdade social que deve ser incentivada por vários meios, incluindo o uso da tecnologia. No ramo do desenvolvimento de sistemas web, o projeto se mostra importante por demonstrar todo o processo de construção de um sistema web, desde a análise dos requisitos, modelagem do sistema, programação, testes de funcionalidades e por fim, a entrega do sistema (SOMMERVILLE, 2011).

A motivação para construção do projeto foi a necessidade emergente de explorar maneiras de usar ferramentas tecnológicas para contribuir com uma melhor qualidade de vida dos indivíduos na sociedade, buscando que as ações humanas sejam potencializadas com o apoio tecnológico (MILETTO, 2014). O grande benefício trazido por esse projeto de pesquisa é a promoção de um maior engajamento social, já que a prática da filantropia estará mais acessível para os cidadãos, que podem realizar a doação mais de uma vez e por mais de diferentes itens.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

Para Bauman (2013), a desigualdade social é um problema antigo que impacta negativamente toda sociedade, composto pela diferença entre indivíduos em que algumas pessoas têm condição de vida confortável e sem limitação de acesso aos recursos básicos e outros indivíduos possuem limitações graves, que podem levar a grandes problemas sociais. Parte dessa limitação resulta em falta de acesso a moradia, água e alimentação, por exemplo.

A disputa de acesso a itens e serviços é presente em âmbitos sociais, refletindo na diferença de acesso a bens e oportunidades essenciais (BAUMAN, 2013). Todavia o problema ganhou novas maneiras de impactar negativamente a sociedade global. Para Oliveira (2023), muitas áreas da sociedade são influenciadas negativamente pela desigualdade social. Outra situação semelhante foi abordada por Brito (2023), ele descreve que, durante o período da pandemia do vírus da Covid-19, as pessoas mais vulneráveis que estavam residentes na Região Metropolitana de Salvador foram expostas ao vírus pela necessidade do sustento, precisaram trabalhar em outros locais e assim, contraíram a doença e a levaram para suas casas e seus

familiares. Com isso, Bauman (2013) afirma a necessidade de repensar as estruturas da sociedade para combater o crescimento da desigualdade social e suas consequências.

3.1 FILANTROPIA

De acordo com Singer (2016): a filantropia é a prática de ações que visam ajudar as pessoas que enfrentam alguma dificuldade, essa ajuda vem através de várias formas, como: doação de recursos, tempo ou esforço para atividades de auxílio aos cidadãos em situação delicada. Além disso, envolve uma análise das necessidades das pessoas da sociedade e como a arrecadação de recursos pode maximizar o impacto positivo.

Diante disso, as instituições filantrópicas são organizações que buscam fazer esse impacto positivo na população sem finalidade lucrativa. Essas instituições se dedicam a ajudar nos mais diversos campos, como: auxiliar comunidades carentes, pessoas vulneráveis e causas sociais (SCOPINHO, 2017). Isso torna importante a existência de um software que reduza o problema da desigualdade, visto que a perpetuação da filantropia se mantém reiterada na esfera cultural, sendo valores fundamentais: as lições éticas e os preceitos de conduta exemplar, entre outros aspectos. Assim, essa ideia se baseia no discurso já divulgado pela mídia que exerce influência sobre as representações e práticas sociais.

Sendo assim, é plausível a busca por avanços tecnológicos no campo da filantropia, de acordo com o processo de implementação de uma plataforma capaz de melhorar cada vez mais as ações beneficentes.

3.2 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS WEB

Para Sommerville (2011), os sistemas web são programas de computador que possuem uma finalidade a ser atingida. Atualmente, eles estão completamente inseridos no mundo atual e sendo cada dia mais usados no cotidiano dos indivíduos e desenvolvidos com uma maior complexidade que no passado recente (PRESSMAN, 2021). Isso se deve à inserção da internet no meio do desenvolvimento de software, que aumentou a disponibilidade dos serviços de softwares, possibilitou que sistemas distribuídos fossem implementados além de grandes avanços técnicos no desenvolvimento de sistemas web (SILVA; MIRANDA, 2024).

Contudo, Sommerville (2011) afirma que a engenharia de software não está limitada somente as formas técnicas, como construção do sistema e do banco de dados por exemplo, fazem parte desse processo também atividades como a administração das etapas do projeto e

quais ferramentas, métodos e teorias serão úteis para construção do software. Pressman (2021) reafirma a ideia de Sommerville ao dizer que o processo de software nada mais é que a metodologia para escolha das ações, ferramentas e tarefas necessárias para que o sistema seja plenamente desenvolvido.

Desta maneira, como pode-se ver que a Figura 2, o processo do sistema é desenvolvido em 4 etapas, a primeira sendo responsável pela parte de análise da aplicação, onde são tratados riscos, levantamento de requisitos e funcionalidades, na segunda fase a equipe de desenvolvimento atua com a codificação do sistema, após isso, na terceira fase, ocorre a validação do sistema, se ele está de acordo com o que foi pedido na fase um, se sim, ele é entregue ao cliente, na quarta e última etapa, o sistema é submetido a atualizações e melhorias conforme o passar do tempo.

Figura 2 - Etapas do desenvolvimento de sistemas

Fonte: Sommerville (2011).

Desse modo, o *software* tem a tendência a acompanhar o ritmo da sociedade e continuar avançando para resolver os problemas do corpo social (MILLETO, 2014).

3.2.1 FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA DESENVOLVIMENTO

Para realizar o desenvolvimento do sistema Solidário.com, a linguagem de programação Python, por ser uma linguagem de programação poderosa e versátil, podendo ser usada para diversas outras tarefas, como automações, processamento e análise de dados e no caso do projeto, sistemas web (LUTZ, 2011). Outro ponto interessante sobre o Python é a capacidade da linguagem em lidar com projetos de pequena e grande escala, sendo uma linguagem resiliente, permitindo que o sistema possa crescer e seguir a quarta fase do desenvolvimento de software, de se adaptar às tendências do mercado (LUTZ, 2011; SOMMERVILLE, 2011).

Além disso, Lutz (2011) retrata que a linguagem Python possui uma vasta lista de bibliotecas e frameworks, auxiliando os desenvolvedores dessa linguagem a usarem essas

tecnologias para a plena e perfeita execução do projeto. Para exemplificar isso, na Figura 03 estão as dependências e bibliotecas usadas para desenvolvimento do projeto.

Figura 3 - Lista do que foi usado no sistema

```
1  asgiref==3.8.1
2  certifi==2024.8.30
3  charset-normalizer==3.3.2
4  Django==5.0.7
5  idna==3.10
6  python-dotenv==1.0.1
7  requests==2.32.3
8  sqlparse==0.5.1
9  typing_extensions==4.12.2
10 tzdata==2024.1
11 urllib3==2.2.3
12 validate-docbr==1.10.0
```

Fonte: Lutz (2011).

Para facilitar o desenvolvimento de aplicações web para a linguagem Python, o framework Django, é uma ferramenta preparada para criar sites por conta das abstrações e atalhos de tarefas frequentes.

Desta forma, esse framework passa ao desenvolvedor uma segurança sobre questões gerais do sistema, como URLs, integração com banco de dados usando ORM (mapeamento de relações entre objetos) e facilidade em fazer requisições, desse modo, o desenvolvedor pode focar nas funcionalidades específicas do seu sistema (HOLOVATY, 2011).

O framework funciona seguindo o padrão de desenvolvimento MVT (Model, View, Template), em que os arquivos de models são referentes ao modelo do banco de dados, responsáveis por esquematizar as relações e organização dos dados no sistema, as *views* realizam a ligação entre o *template*, que são as telas do sistema que são acessadas pelo usuário através da URLs cadastradas no sistema, com o models. A Figura 04 demonstra melhor como segue o padrão MVT (HOLOVATY, 2011).

Figura 4 - Esquema do padrão de desenvolvimento MVT

Fonte: Holovaty (2011).

Além desses pontos, o Django possui uma ferramenta que permite aos administradores realizarem o gerenciamento da plataforma e da manipulação de dados de uma maneira mais prática, diretamente por telas, sem a necessidade de código ou de scripts, como pode ser visualizado através da Figura 5 (HOLOVATY, 2011).

Figura 5 - Página de administração do Django

Fonte: Holovaty (2011).

Dessa maneira, percebe-se que existe a necessidade de utilizar o Django para otimizar e alavancar o desenvolvimento do sistema. Na próxima seção será explicado o modo de funcionamento do sistema Solidário.com

3.3. SOLIDÁRIO.COM: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA WEB PARA AUXILIAR NO PROCESSO DE DOAÇÃO DE ITENS PARA INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

Se inspirando em tentar solucionar os problemas da desigualdade social e após avaliar outras soluções pesquisadas foi proposto o site Solidário.com. Este é um site que possibilita ao receptor de doações a possibilidade de abrir um pedido de doação contendo um item de sua necessidade e a quantidade que ele necessita, além de demais informações necessárias para o doador.

Após ser cadastrado, o pedido de doação é visto pelo doador, que seleciona o pedido de sua preferência, efetua a doação e informa ao seu receptor a data disponível para entrega do donativo, depois, o receptor pode cancelar, caso não esteja de acordo com a oferta ou confirmar os itens e horário do recebimento, por fim, confirmar se a doação foi bem-sucedida, como exemplificado no diagrama de sequência disponível através da Figura 8.

Figura 8 - Diagrama de sequência do projeto

Fonte: Elaboração própria (2026).

Outro ponto importante da plataforma, é a funcionalidade de armazenar e exibir para o usuário as informações de todas as doações feitas no sistema com uma listagem detalhada de todas as doações.

Com esse histórico completo, salvo e visível para os usuários, eles podem refletir as informações mostradas e tomar uma melhor decisão para estratégias futuras de doações, além de facilitar para que os usuários possam gerenciar e acompanhar suas doações de melhor maneira com transparência. Para alcançar esse resultado, foi importante utilizar o diagrama entidade-relacionamento, conforme pode ser visualizado através da Figura 9.

Figura 9 - Diagrama entidade relacionamento do projeto

Fonte: Elaboração própria (2026).

Explicando o diagrama e sua importância para o Solidário.com, a tabela chamada de usuário, que é responsável por armazenar as informações dos utilizadores do sistema para a parte de autenticação, contendo o nome de acesso, a senha e o *e-mail* deles. As tabelas doador e receptor são filhas da tabela usuário, são responsáveis por dividir tipos de usuários do sistema.

A tabela item é responsável por guardar os itens, já cadastrados no sistema que podem ser arrecadados em doações. Já a tabela de doações guarda os dados que o receptor envia ao criar um pedido de doação, enquanto a tabela doacao_rec é responsável por registrar as ofertas de doação enviada pelos doadores que visualizaram os pedidos de doação, possibilitando que mais de um doador colabore com o pedido criado pelo receptor. Com essa dinâmica os dois tipos de usuários podem ter acesso ao seu histórico de ações feitas no sistema.

Além disso, pensando na experiência do usuário e seguindo Nielsen (2000): que expressa a necessidade do sistema ter uma linguagem clara e de fácil entendimento do usuário, o sistema apresenta telas simples e intuitivas, para que a pessoa, ao usar o sistema, sinta a praticidade e eficiência que o sistema oferta, ademais, o site foi feito com um layout responsivo, visando a melhor experiência e que o usuário não sinta diferença ao acessar o sistema em diferentes telas (Figura 10).

Figura 10 - Tela de doações disponíveis do sistema

Fonte: Elaboração própria (2026).

Na Figura 11, é possível notar a linguagem simples, clara e de rápido entendimento para o usuário do sistema, já que, todas as ações que a pessoa pode fazer no sistema estão com a devida aparência e nomenclatura.

4 ANÁLISE DOS DADOS

Nesta seção será apresentado o experimento de um grupo de usuários com o Solidário.com, serão apresentadas algumas métricas de usabilidade baseadas em Gomes (2016) como o caso da eficiência e eficácia, mais detalhes serão apresentados seguir.

4.1 PLANEJAMENTO DO EXPERIMENTO

Para avaliar os resultados obtidos pelo projeto, ele foi submetido a experimentos, buscando identificar suas vantagens e pontos a serem melhorados. Para orientar essa fase, foi selecionado o framework DECIDE (SHARP, 2011), assim, os avaliadores podem ter uma melhor noção dos resultados.

No experimento, sete pessoas participaram e responderam a um questionário sobre o sistema Solidário.com, as perguntas serão apresentadas no momento de exibição dos gráficos com os resultados. Com isso, foi dado a esse grupo o acesso aos perfis de recebedor e doados, para que eles pudessem avaliar o sistema de uma forma geral.

Com essas informações, foi possível obter o resultado do projeto. Seguindo o que foi exposto no framework DECIDE (SHARP, 2011), o objetivo da análise foi definido para encontrar informações sobre a plataforma do projeto e explorar se os resultados estão de acordo com o que foi idealizado no projeto.

Desta maneira, foi necessário utilizar as métricas apresentadas nos trabalhos de Gomes (2016), essas métricas avaliam se o sistema possui eficiência em seu desempenho, eficácia para que todas as funções estejam válidas, se o sistema tem a utilidade de atingir os objetivos propostos, a satisfação do usuário, a facilidade nos quesitos de aprendizagem, uso, acesso e operação e por fim, se é um sistema flexível, o questionário passado para as pessoas que realizaram o experimento, foi criado com base nesses princípios.

Além disso, foi necessário escolher um método de avaliação em que os experimentadores pudessem passar seu sentimento e nível de satisfação em relação ao uso do sistema. Diante disso, a escala de Likert (1932), se encaixa com a necessidade do projeto, já que, os resultados variam de acordo com a satisfação do entrevistado, como explicado na Figura 12.

Figura 12 - Escala de Likert

Fonte: Likert (1932).

Assim, os autores do projeto podem identificar pontos importantes do sistema, além de decidir e avaliar possíveis correções futuras. Para o experimento, foram listadas as ações que o usuário deve fazer no sistema, além de uma breve explicação dos autores do projeto, na imagem abaixo, temos as ações realizadas no experimento do sistema.

Figura 13 - Ações realizadas no experimento

Fonte: Elaboração própria (2026).

Os experimentadores, testaram os dois tipos de perfis, tanto de doadores, quanto de recebedores, a fim de terem um melhor entendimento do fluxo do sistema, além de testarem em

seus celulares e computadores. O sistema foi previamente hospedado no serviço de hospedagem do site PythonAnywhere, no endereço: <https://solidario.pythonanywhere.com>.

5 RESULTADOS, LIMITAÇÕES E TENDÊNCIAS FUTURAS

Nesta seção serão expostos e analisados os resultados obtidos após a fase de experimento do sistema. As respostas dos usuários contribuíram para o seguimento e validação do projeto, avaliando o produto do projeto por meio das métricas de Gomes (2016), Kronbauer e Santos (2013).

Para avaliar a eficiência do sistema é necessário conferir se o site está operando com velocidade e desempenho esperado, de modo que seja um sistema ágil e não traga dificuldades para o usuário em sua navegação. Com isso, foi perguntado aos testadores sobre qual o nível de satisfação nesse quesito, que eles tiveram ao utilizar a plataforma, os resultados obtidos nesta pergunta, demonstram que o sistema se mostrou eficiente, com 57,2% dos usuários relatando estarem muito satisfeitos e 42,8% demonstraram estarem satisfeitos com a eficiência da plataforma.

Na avaliação da eficácia das funções ofertadas pelo sistema, foram feitas 4 perguntas aos experimentadores, avaliando as funções gerais e específicas da plataforma. Ao analisar os resultados, é possível entender que houve aprovação do sistema no quesito da eficácia, já que, os resultados apontam para uma grande satisfação do sistema, conforme na imagem a seguir que evidencia esses resultados.

Figura 14 - Perguntas e resultados sobre a eficácia do sistema

Fonte: Elaboração própria (2026).

A satisfação do usuário deve ser avaliada de forma que garanta sua utilização futura do sistema, se na opinião do mesmo a solução desenvolvida cumpre o objetivo geral do projeto e

por fim entender o quão satisfeito os experimentadores ficaram com o produto. Ao analisar as respostas ficou evidente que os testadores se mostraram bastante satisfeitos, estando todos dispostos a voltar a usar o sistema, todos concordaram que o projeto atingiu seu objetivo geral e 100% dos entrevistados se mostraram muito satisfeitos com a solução. Conforme é possível visualizar através das Figuras 15 e 16, percebe-se que a totalidade dos entrevistados validaram a proposta do Solidário.com.

Figura 15 - Perguntas e resultados sobre validação do produto

Fonte: Elaboração própria (2026).

Figura 16 - Perguntas e resultados sobre validação do produto

Fonte: Elaboração própria (2026).

Assim como foi descrito na seção de planejamento do experimento, os testadores tiveram acesso a todos os perfis (doadores e recebedores) do sistema e lhes foi oferecido um guia do sistema, para que dessa forma, eles tivessem melhor aprendizagem do funcionamento do sistema. Após isso, foi perguntado aos testadores sobre o seu nível de satisfação com a

aprendizagem das funcionalidades da plataforma, as respostas obtidas demonstram que 14,3% dos testadores avaliaram como neutro para a aprendizagem, 14,3% se mostraram satisfeitos e 71,4% avaliam como muito satisfeita a aprendizagem do sistema e suas ferramentas.

Os quesitos de operabilidade e flexibilidade, avaliam comportamentos do sistema, contudo, a diferença deles é que a flexibilidade mede o comportamento do sistema e a operabilidade a capacidade de utilização da plataforma. Para esses campos foram feitas perguntas para verificar a maneira em que se comportou o sistema e como foi a utilização do sistema. Buscando avaliar a flexibilidade foi perguntado qual o nível de satisfação com a operação geral do site e os resultados mostraram 57% dos usuários muito satisfeitos e os demais satisfeitos.

Os entrevistados responderam outra pergunta que vale para as duas métricas, foi perguntado a cada entrevistado a forma com que ele avalia o processo de confirmação, recebimento e gerenciamento das doações através do sistema, nessa pergunta, apenas 14,3% dos usuários responderam com satisfeito, os demais responderam com muito satisfeito. Avaliando agora somente a operabilidade, foi perguntado sobre a experiência de cadastrar um pedido de doação, se foi simples e direto, 14,3% dos entrevistados responderam como satisfeitos, os outros responderam como muito satisfeitos com a operabilidade.

A acessibilidade é um critério importantíssimo para avaliar um sistema, o usuário deve ter a confiança de acessar a plataforma em qualquer dispositivo. O solidario.com está acessível para acesso em computadores e smartphones no link disponibilizado anteriormente. Então, buscamos a avaliação dos usuários se nos dois tipos de dispositivos o sistema mantém o bom desempenho mostrado nas perguntas anteriores. Assim perguntamos aos entrevistados qual o nível de satisfação com o acesso a plataforma pelo computador e pelo celular. Os resultados demonstram que 71,4% dos entrevistados estavam muito satisfeitos e 28,6% ficaram apenas satisfeitos com a acessibilidade do sistema.

A utilidade é outra métrica fundamental que deve ser avaliada, nela o usuário pode avaliar o sistema no quesito de atingir certos objetivos e se as funções fazem diferença na operação do sistema. Desse modo, a Figura 17 mostra as perguntas, respostas e resultados referentes a utilidade do sistema. Ao analisar os resultados é evidente que o sistema está aprovado no quesito de utilidade, pela maioria dos entrevistados definir sua opinião como satisfeita em relação ao quesito avaliado.

Figura 17 - Perguntas e resultados sobre validação do produto

Fonte: Elaboração própria (2026).

Buscando uma maior aprovação e satisfação dos usuários, o desenvolvimento do sistema buscou seguir as métricas de interface intuitiva e facilidade de uso. Desse modo os usuários conseguem realizar suas tarefas de forma rápida, dinâmica e aproveitar ainda mais o sistema.

Desta forma, foi perguntado aos usuários sobre a opinião deles referente a facilidade de uso, se eles conseguiram usar o sistema de forma tranquila. Foram feitas 4 perguntas para avaliar essa métrica, os resultados obtidos demonstram uma aprovação, como pior resultado apenas 14.3% dos entrevistados, em uma das perguntas se mostrou neutro em relação a facilidade e interatividade do sistema, no mais, todos os usuários demonstraram grande satisfação e validaram o projeto como intuitivo e de fácil uso. Na Figura 18, é possível ter uma melhor visão dos resultados obtidos.

Figura 18 - Perguntas e resultados sobre a facilidade de uso

Fonte: Elaboração própria (2026).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a realização da análise em relação a aplicação da solução proposta, foi possível compreender sobre o contexto atual da desigualdade social a partir do estudo de trabalhos relacionados com o tema e com esse estudo, descobrimos que a filantropia é uma forma fundamental de reduzir o problema abordado, então, foi feita uma forma de impulsionar a prática da filantropia, que foi através da construção de um sistema web que facilitou a prática de doação de itens para os mais vulneráveis e instituições filantrópicas, atingindo assim, o objetivo geral do trabalho.

A grande contribuição deste trabalho é a construção de uma plataforma para a área da filantropia, beneficiando doadores e recebedores no gerenciamento de suas doações, podendo ser acessada em celulares e computadores conectados à internet, com uma interface intuitiva e de fácil aprendizado para ambos os tipos de perfis.

Para pesquisas futuras se faz necessário que seja desenvolvido um sistema mobile, para que ocorra uma maior usabilidade e disponibilidade do sistema, facilitando o acesso para o modo favorito dos usuários, além disso, a fase de experimentação deve ser ampliada, atendendo mais pessoas e cidadãos que atuam diariamente no ramo da filantropia.

REFERÊNCIAS

BAUMAN, Zygmunt. **Danos colaterais**: desigualdades sociais numa era global. São Paulo: Editora Schwarcz; Companhia das Letras, 2013.

BRITO, Patricia Lustosa *et al.* Risco dos bairros de Salvador ao espalhamento da COVID-19 decorrente da circulação de pessoas e condições socioeconômicas. **Revista Brasileira de Geomática**, v. 11, n. 2, p. 488-500, 2023.

GOMES, Fábio Fonseca Barbosa. **Remote home**: uma plataforma para interações via dispositivos móveis em ambientes residenciais. 2016. 171 f. Dissertação (Mestrado em Sistemas e Computação) – Universidade Salvador (UNIFACS), Salvador, 2016.

HOLOVATY, Adrian; KAPLAN-MOSS, Jacob. **The definitive guide to Django**: web development done right. Berkeley: Apress, 2009.

LIKERT, R. A technique for the measurement of attitudes. **Archives of Psychology**, New York, n. 140, 1932.

LUTZ, Mark. **Programming Python**. Sebastopol: O'Reilly Media, 2010.

MACASKILL, William. **Doing good better**: effective altruism and a radical new way to make a difference. London: Guardian Faber Publishing, 2015.

MILETTO, Evandro Manara; DE CASTRO BERTAGNOLLI, Silvia. **Desenvolvimento de software II: introdução ao desenvolvimento web com HTML, CSS, JavaScript e PHP**. Porto Alegre: Bookman, 2014.

NIELSEN, Jakob. **Projetando websites**. San Diego: Gulf Professional Publishing, 2000.

OLIVEIRA, Francisco Mesquita. Desigualdade social: uma trajetória de insistência no Brasil. **Contribuciones a las Ciencias Sociales**, v. 16, n. 7, p. 6750-6766, 2023.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**. 9. ed. Porto Alegre: McGraw Hill Brasil, 2021.

SCOPINHO, Rosemeire Aparecida; ROSSI, Anadélia. Entre a caridade, a filantropia e os direitos sociais: representações sociais de trabalhadoras do care. **Estudos de Psicologia (Campinas)**, v. 34, p. 75-85, 2017.

SHARP, Helen; ROGERS, Yvonne; PREECE, Jenny. **Interaction design: beyond human-computer interaction**. 3. ed. New York: John Wiley & Sons, 2011.

SILVA, C. L. G. S. da.; MIRANDA, M. B. da S. C. **A relevância do sistema ERP na gestão do departamento financeiro em uma empresa de pequeno porte**. Zenodo. Maio 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11213717>.

SINGER, Peter. **O maior bem que podemos fazer: como o altruísmo eficaz está a mudar as ideias sobre viver eticamente**. Lisboa: Leya, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

UNICEF BRASIL. **Pobreza na infância e na adolescência**. Brasília, 2018.

MINI CURRÍCULO E CONTRIBUIÇÕES AUTORES

TÍTULO DO ARTIGO	SOLIDÁRIO.COM: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA WEB PARA AUXILIAR NO PROCESSO DE DOAÇÃO DE ITENS PARA INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
RECEBIDO	04/02/2026
AVALIADO	24/03/2026
ACEITO	31/03/2026

AUTOR 1	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sr.
NOME COMPLETO	Vitor Levi Menezes Santos
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Centro Universitário Jorge Amado - UNIJORGE
CIDADE	Salvador
ESTADO	Bahia
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Graduado em Ciência da Computação pelo Centro Universitário Jorge Amado (UNIJORGE).
AUTOR 2	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sr.
NOME COMPLETO	Leandro de Pieri Guimarães
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Centro Universitário Jorge Amado - UNIJORGE
CIDADE	Salvador
ESTADO	Bahia
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Graduado em Ciência da Computação pelo Centro Universitário Jorge Amado (UNIJORGE).
AUTOR 3	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sr.
NOME COMPLETO	Marcos Santos Leite
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Centro Universitário Jorge Amado - UNIJORGE
CIDADE	Salvador
ESTADO	Bahia
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Especialização em Educação a Distância pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Brasil (SENAC); Especialização em Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal da Bahia (IFBA); Pós-graduação em Ciências de Dados e Inteligência Artificial pela FASUL Educacional; MBA em Gestão de Projetos pela FASUL Educacional, MBA em Empreendedorismo e Inovação pela FASUL Educacional. Graduado em Administração com Habilitação em Análises de Sistemas pela Fundação Visconde de Cairu. Graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge). Licenciado em Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal da Bahia (IFBA). Atua como professor da Fundação Visconde de Cairu, professor da Unijorge. Professor de cursos profissionalizantes e avaliador de projetos voltados para as áreas de tecnologia, empreendedorismo e marketing digital. Professor responsável pelo acompanhamento, desenvolvimento e orientação aos alunos dos cursos EAD da Fundação Visconde de Cairu. Palestrante, tendo como destaque o trabalho desenvolvido em Angola como Consultor Tecnológico e Educacional. Estrategista Digital com foco no crescimento e desenvolvimento das empresas no meio digital.

AUTOR 4	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sr.
NOME COMPLETO	Celso Barreto da Silva
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Centro Universitário Jorge Amado - UNIJORGE
CIDADE	Salvador
ESTADO	Bahia
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Doutorando em Difusão do Conhecimento pelo Instituto Federal da Bahia; Mestrado em Sistemas e Computação pela UNIFACS LAUREATE; Pós-Graduado em Metodologia do Ensino da Matemática e Docência no Ensino Superior pelo Centro Universitário Leonardo Da Vinci em Salvador; Graduado em Administração com Habilitação em Análise de Sistemas pela Faculdade Visconde de Cairu; Licenciado em Matemática para o Ensino Básico pela Faculdade Educacional da LAPA FAEL; Graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo Centro universitário Jorge Amado. Atua como mentor e consultor empresarial nas áreas de gestão e tecnologia. Atualmente é Instrutor 3 no SENAI CIMATEC. Detém vasta Experiência em desenvolvimento de projetos em tecnologia. Conhece os ambientes de softwares: MS-DOS, Windows, Word, Excel (avançado), PowerPoint, Access, Outlook, Internet, CorelDraw, PhotoShop, Firework , Flash, DreamWeaver, HTML5, CSS, JavaScript, Java OO, JSP, PHP, introdução a C#, Delphi, Python, bancos de dados SQLSERVER, MySQL, FIREBIRD, POSTGREE, Maria DB, Linguagem SQL, Administrador de Banco de DADOS. Conhece Modelagem de dados com UML, Gestão de Projetos com Scrum, Modelagem de Negócios, Modelagem com Design Thinkin (UX e UI). Trabalha com gestão de projetos em TI e diagnóstico e solução de problemas, gestão estratégica de negócios.
AUTOR 5	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sr.
NOME COMPLETO	Fabio Fonseca Barbosa Gomes
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Centro Universitário Jorge Amado - UNIJORGE
CIDADE	Salvador
ESTADO	Bahia
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Doutorando em Difusão em Conhecimento pelo Instituto Federal da Bahia (IFBA); mestrado em Sistemas e Computação pela Universidade Salvador; Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação pelo Centro Universitário Estácio da Bahia. Professor assistente no Senai Cimatec e professor assistente da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. Professor universitário e coordenador do Centro Universitário Jorge Amado. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Redes de Computadores, atuando principalmente nos seguintes temas: Saúde Digital, Ensino à Distância, Sistemas de Informação, Automação Residencial, Computação Ubíqua e Pervasiva e Redes de Computadores.
CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR NO ARTIGO	Todos os autores contribuíram na mesma proporção.

Endereço de Correspondência dos autores	Autor 1: vtorlevimenezessantos@outlook.com Autor 2: lpieri48@gmail.com Autor 3: profmarcosleite@gotmail.com Autor 4: profcelsoabarreto@hotmail.com Autor 5: fabiofbg@gmail.com
---	--